

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И ВЕГЕТАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ АДАПТОЛА В ИХ НИВЕЛИРОВАНИИ

Раимова М.М.

Сафаров Ш.Ш.

Ташкентский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17223887>

Аннотация: Болезнь Паркинсона характеризуется не только двигательными нарушениями, но и широким спектром немоторных симптомов, среди которых особое место занимают психоэмоциональные и вегетативные расстройства. В исследовании проведена оценка выраженности тревоги, депрессии и вегетативной дисфункции у 48 пациентов с болезнью Паркинсона. Пациенты были разделены на две группы: контрольная (традиционная терапия) и основная (традиционная терапия + адаптол). По результатам наблюдения, включение адаптола в схему лечения способствовало достоверному снижению уровня тревожности, депрессии и выраженности вегетативных нарушений по сравнению с контролем. Полученные данные подтверждают эффективность адаптола в коррекции психоэмоциональных и вегетативных расстройств при болезни Паркинсона и подчеркивают целесообразность его использования в комплексной терапии.

Ключевые Слова: Болезнь Паркинсона, психоэмоциональные нарушения, вегетативные нарушения, тревожность, депрессия, адаптол, реабилитация, противопаркинсоническая терапия

Введение: Особое место в структуре клинического синдрома при болезни Паркинсона занимают психоэмоциональные и вегетативные нарушения [Дамулин Н.В., 2012; Захаров В.В., 2010; Левин О.С., Федорова Н.В., 2014]. Их развитие обусловлено дефицитностью как дофаминергической медиации, так и облигатным вовлечением в патофизиологию заболевания других нейротрансмиттерных систем, в частности серотонинергической [Демчук Н.Д., 2010; Vosboom J.L., 2014; Forgacs P.V., 2014].

Среди данных нарушений наиболее распространенными являются вегетативные расстройства, которые, по мнению многих авторов, являются облигатными

Цель исследования: Оценка спектра и степени психоэмоциональной и вегетативной дисфункции при болезни Паркинсона.

Материал и методы: Обследовано 48 больных БП, среди них 28 мужчин и 20 женщин, средний возраст пациентов составил $67,4 \pm 7,8$ лет. Диагноз заболевания устанавливался в соответствии с международными диагностическими критериями болезни Паркинсона [Hughes A.J. et al., 1992]. Психоэмоциональный и вегетативный статус выявлялись при помощи субъективных и объективных психометрических шкал: шкалы самооценки и оценки тревоги Ч.Спилбергера [C.Spilberger 1970], -шкалы депрессии Бека (BDI) [A.Beck, 1961]. Оценка вегетативной дезадаптации проводилась при помощи «Вопросника» и «Схемы» для выявления вегетативных нарушений, разработанных Центром вегетативной патологии [А.М.Вейн, 2002]. Пациенты были разделены на две группы. Основную группу составили 20 больных, которым на фоне традиционной терапии был назначен адаптол в средней суточной дозе 800 ± 100 мг в

течение 30 дней. Контрольная группа (28 пациентов) получала только традиционную терапию.

Результаты: Средние баллы по вегетативным «Вопроснику» ($26,86 \pm 11,72$ баллов) и «Схеме» ($29,00 \pm 10,19$ баллов) в наших наблюдениях соответствовали выраженным автономным расстройствам, которые были прямо и тесно сопряжены с данными психометрических тестов. При этом средний уровень депрессии составил $17,80 \pm 9,22$ баллов по шкале Бека, реактивной тревожности - $60,29 \pm 12,67$ баллов и личностной - $49,39 \pm 13,26$ баллов по шкале Ч.Спилбергера. Таким образом, психовегетативный статус больных БП характеризуется сочетанием проявлений тревоги в выраженной степени, умеренной депрессии, а также вегетативной дисрегуляции, – то есть четко сформированным психовегетативным синдромом.

Через 30 дней лечения в обеих группах отмечается уменьшение выраженности психовегетативной симптоматики, однако, лишь в группе с включением адаптола в дополнение к базисной терапии, симптоматика к окончанию курса лечения было получено достоверное уменьшение выраженности реактивной $38,9 \pm 8,7$ баллов и личностной тревожности - $26,6 \pm 10,6$ баллов по шкале Ч.Спилбергера. Данная динамика имела прямую корреляционную связь с уменьшением выраженности и вегетативных нарушений (средние баллы по «Вопроснику» уменьшились на 33%, по «Схеме» на 30

Таким образом, включение адаптола в схему лечения способствует усилению позитивной клинической динамики, достигнутой на фоне базовой противопаркинсонической терапии.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Левин ОС, Аникина МА, Шиндряева НН, Зимнякова ОС. Психоти-ческие нарушения при болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2011;111(6):82-8. [Levin OS, Anikina MA, Shyndryaeva NN, Zymnyakova OS. Psychotic disorders in Parkinson's disease and dementia with Lewy bodies. Zhurnal nevrologii i psixiatrii imeni S.S. Korsakova = S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry. 2011;111(6):82-8 (In Russ.)].
2. Таппахов АА, Попова ТЕ, Николаева ТЯ и др. Нейропсихологическая картина болезни Паркинсона. Неврология, нейропси-хиатрия, психосоматика. 2017;9(4):8-doi: 10.14412/2074-2711-2017-4-82-87 [Tappakhov AA, Popova TE, Nikolaeva TYa, et al. Neuropsychological pattern of Parkinson's disease. Nevrologiya, neuropsykhiaetriya, psykhosomatika = Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics. 2017;9(4):82-7. doi: 10.14412/2074-2711-2017-4-82-87 (In Russ.)].
3. Нодель МР, Яхно НН. Нервно-психиче-ские нарушения при болезни Паркинсона. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2009;1(2):3-8. [Nodel MR, Yakhno NN. Nervous and mental disorders of Parkinson's disease. Nevrologiya, neuropsykhiaetriya, psykhosomatika = Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics. 2009;1(2):3-8(In Russ.)].
4. Seppi K, Ray Chaudhuri K, Coelho M, et al; the collaborators of the Parkinson's Disease Update on Non-Motor Symptoms Study Group on behalf of the Movement Disorders Society Evidence-Based Medicine Committee. Update on treatments for nonmotor symptoms of Parkinson's disease-an evidence-based medicine review. Mov Disord. 2019 Feb;34(2):180-98.

doi: 10.1002/mds.27602.

Epub 2019 Jan 17. Erratum in: Mov Disord. 2019 May;34(5):765.

5. Weintraub D, Burn DJ. Parkinson's disease: the quintessential neuropsychiatric disorder. Mov Disord. 2011 May;26(6):1022-31. doi: 10.1002/mds.23664

